
**DILOROM AMANULLAYEVANING ESTRADA QO'SHIQLARIDA
VATANPARVARLIK MAVZUSI**

**(“Yakkadir Toshkent”, “Bir – biringni asra o‘zbeгим” qo‘shiqlari misolida)
ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА В ЭСТРАДНЫХ ПЕСНЯХ ДИЛОРОМ**

АМАНУЛЛАЕВА

(на примере песен «Яккадир Тошкент» и «Бир - бирингни асра, ўзбегим»)

THE THEME OF PATRIOTISM IN THE POP SONGS OF Dilorom

**Amanullayeva (Based on the Examples of the Songs “Yakkadir Toshkent” and
“Bir-biringni Asra, O‘zbeгим”)**

O‘zDK huzuridagi B.Zokirov nomidagi

Milliy estrada san’ati instituti

“Estrada xonandaligi” kafedrasi o‘qituvchisi

Abdullayev Rasuljon Rustamjon o‘g‘li

***Annotatsiya:** Mazkur ilmiy maqolada O‘zbekiston Respublikasi san’at arbobi, kompozitor, professor Dilorom Amanullayevaning Vatanparvarlik mavzusi estrada qo‘shiqlari yosh estrada xonandalarining ijro mahoratini rivojlantirishdagi ahamiyati “Yakkadir Toshkent”, “Bir – biringni asra o‘zbeгим” qo‘shiqlari misolida keng yoritib berilgan.*

***Аннотация:** В данной научной статье подробно освещается значение эстрадных песен на патриотическую тему композитора, профессора, заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан Дилором Амануллаева в развитии исполнительского мастерства молодых эстрадных певцов на примере песен «Яккадир Тошкент» и «Бир-бирингни асра, ўзбегим».*

***Abstract:** This scientific article extensively highlights the significance of patriotic-themed pop songs by the Honored Artist of the Republic of Uzbekistan, composer, and professor Dilorom Amanullayeva in developing the performance skills of young pop singers, based on the examples of the songs “Yakkadir Toshkent” and “Bir-biringni asra, o‘zbeгим.”*

***Kalit so‘zlar:** kompozitor, Dilorom Amanullayeva, estrada xonandaligi, Vatanparvarlik qo‘shiqlari, tarbiya, do‘stlik, tinchlik, Vatan tuyg‘usi, milliy g‘urur, milliy iftixor, yosh avlod.*

***Ключевые слова:** композитор, Дилором Амануллаева, эстрадное исполнительство, патриотические песни, воспитание, дружба, мир, чувство Родины, национальная гордость, национальное самосознание, молодое поколение.*

Keywords: *composer, Dilorom Amanullayeva, pop singing performance, patriotic songs, education, friendship, peace, sense of Motherland, national pride, national honor, younger generation.*

Vatan- kishilarning yashab turgan, ularning avlod va ajdodlari tugʻilib oʻsgan zamindir. Vatanparvarlik esa, tugʻilib, kamol topgan oʻlkaga boʻlgan mehr – muhabbatini, munosabatlarini ifoda etadigan fazilatidir.

Vatanparvarlik aniq muhitda, zaminda va mavjud maʼnaviy – axloqiy qadriyatlar asosida shakllanadi. U Oʻzbek xalqining milliy tuygʻusini rivojlantirish, milliy yuksalish gʻoyalarini targʻib qilish, mamlakatimizda yashayotgan turli ellat va millatlar oʻrtasidagi doʻstlik, tinchlik va ahillikni mustahkamlash uchun kurashishda namoyon boʻladi.

Oʻzbekiston mustaqillikga erishgach, davlatimiz rahbariyati tomonidan qoʻshiqchilik sanʼati rivojiga, ayniqsa Vatanparvarlik ruhidagi qoʻshiqlarga katta eʼtibor berilib kelmoqda. Birinchi Prezidentimiz I. Karimov tashabbusi bilan 1996 yildan beri Oʻzbekistonimiz boʻylab keng qanot yozgan «Oʻzbekiston — Vatanim manim», «Yagonasan, muqaddas Vatan» kabi qoʻshiqlar tanlovlari, Mustaqillik, Navroʻz va boshqa davlat konsert tadbirlari dasturiga kiritilgan Vatanparvarlik ruhidagi qoʻshiqlar ijrosi shuning dalilidir. Oxirgi yillar ichida oʻzbek ijodkorlari tomonidan minglab Vatanni va millatni, tinch hayotni madh etuvchi qoʻshiqlar yaratildi. Bugungi kunda har bir professional xonandaning repertuaridan Vatanparvarlik mavzusidagi qoʻshiq oʻrin olgan.

Dilorom Amanullayeva — oʻz sohasining jonkuyari va Vatanparvar

insondir; u oʻz Vatani fidokorona sevadi va bu uning ijodida doimo oʻz ifodasini topib kelgan. Misol uchun Dilorom Amanullayeva turli shakllarda 70dan ortiq Vatanparvarlik mavzusida estrada-vokal asarlarini yaratgan. Uning Vatanga boʻlgan mehr muhabbatini yaratgan qoʻshiqlari misolida koʻrishimiz mumkin. Dilorom Amanullayeva tomonidan yaratilgan ushbu keng miqyosdagi asarlar talabalariga toʻgʻri nafas va vokal texnikasini, manerali ijroni, tovushning filigran filirovkasini, intonatsion ifodaviylikni, yuqori tessituradagi tirgakli tovushlarni, ijodiy fikrlash va yuqori artistik mahoratni, garmonik va ritmik eshitish qobiliyatini, nozik didni va sahnaviy chidamlilikni tarbiyalashga imkon yaratib beradi.

Dilorom Amanullayevaning Vatanparvarlik mavzudagi qoʻshiqlari Vatanimizda yashovchi har bir insonni, uning millati, dini, tilidan qatʼiy nazar, mamlakatimiz, xalqimizning haqiqiy jonkuyarlari etib tarbiyalashda, unda Vatanparvarlik hissini uygʻotishda muhim ahamiyat kasb etadi.

“Bir – biringni asra oʻzbekim”. Ushbu qoʻshiq isteʼdodli shoira Sayyora Toʻychieva bilan hamkorlikda yaratilgan qoʻshiq. Bu asarning gʻoyasi 1999-yil fevral oyida Toshkentda boʻlgan noxush terroristik voqealardan soʻng tugʻildi.

Ushbu asar millatni birdamlikka, hamisha ogoh boʻlishga undovchi qoʻshiq boʻlib, oliyjanoblik, insoniylik, xalqparvarlik, tinchlik gʻoyalarini mujasamlangan.

Ilk bor bu qo‘shiq 1999 yildagi “O‘zbekiston – Vatanim manim” katta gala – konsertida O‘zbekiston xalq artisti G‘ulomjon Yoqubov ijrosida yangradi.

Qo‘shiq a moll tonnaligida, Moderato maestoso sur‘atida yozilgan. To‘rt hissali ushbu asar 16 taktdan (8 + 8) iborat bo‘lgan davriya shaklidagi cholg‘u muqaddimasidan boshlanadi.

Bu asardagi akkordlarni tahlil qiladigan bo‘lsak, kompozitor yondosh pog‘ona akkordlaridan keng foydalangan va klassik garmoniyaga xos bo‘lmagan D funksiyali akkorddan so‘ng S funksiyali akkordga o‘tishini kuzatamiz. Bu hol asarga o‘zgacha holat bag‘ishlaydi.

Birinchi banddagi ohangning harakati sekunda va tersiya intervalidan oshmaydi va sakrashlarni uchratmaymiz. Har bir misrada kuy ohangining bosqichma - bosqich ko‘tarilib borishi, naqoratdagi yuqori pardalarga tayyorlab borishini kuzatamiz.

Naqarotda ohang asardagi eng yuqori parda (V bosqich)ga ko‘tarilib, kuychan ohanglar vositasida asosiy bosqichga kelib yakunlanadi. Bundan tashqari, kompozitor naqarotni ff (fortissimo) dinamik belgisi orqali urg‘ulantirishi pirovardida tantanavor (“fanfarli”) sadolarni hosil qilishga erishadi. Uni o‘zgaruvchan o‘lchovda

berilishi (4/4,2/4,4/4) she‘r misralarini to‘g‘ri bo‘g‘inlab, urg‘uni kerakli ya‘ni yorqin so‘zlarga taqsimlanishi kompozitorning yana bir yutug‘idir.

Shakl formulasi quyidagicha:

Cholg‘u muqaddimasi + (A)/(a + b + a1 + c) + (B)/(a + a1 + b + c)

“Yakkadir Toshkent” –

O‘zbekistonda xalq artisti, katta iste‘dod sohibasi Sevara Nazarxon dasturidan joy olgan bu qo‘shiq “O‘zbekfilm” buyurtmasiga binoan “Muqaddas poytaxt” filmi uchun yaratilgan. Shoir Usmon Qo‘chqor ushbu she‘rida o‘z Vatanidan yiroqda yashab, Toshkentni sog‘ingan insonlarning ruhiy holatlari ifodalangan.

Qo‘shiq bandli-naqoratli shaklda yozilgan bo‘lib, boshlang‘ich qismida “rechitativ” (so‘zdosh) uslubidagi lirik - psixologik xarakter ifodalangan. Bu qismda ijrochidan she‘riy mazmunni ifodalab berishga, aniq va ravshan talaffuz qilishni talab etiladi. “Naqarot” baland pardada yozilgan bo‘lib, o‘ziga xos “avj” vazifasini bajaradi. Naqarotda ifodalangan she‘riy mazmun ma‘noli, dardli va ta‘sirchan xarakterda. Qo‘shiq g

moll tonnaligida, Moderato con anima sur'atida, to'rt hissali o'lchovda yozilgan.

Asar cholg'u muqaddimasidan boshlanadi. U kvadrat, bo'linmagan davriya shaklida, polifonik uslubda yozilgan bo'lib, kuy uch ovozlikdan besh ovozlikka aylanadi. Eng pastki ovozda arpedjioli harakat – to'liqsimon, yuqoridagi sekundali, (trel) bezakli ohanglar hayajonli xarakter beradi.

Qo'shiqni birinchi bandida vokal partiyasi so'zdosh ohangda, cholg'u aniq ritmik sxemada bo'lib, uni xususiyati shundaki, she'ning ma'noli misralariga butun e'tiborni qaratishdir.

$$\frac{\text{kuy ohangi}}{\text{Cholg'u muqaddimasi}} \frac{abab1}{aba1b1} + \frac{aa1bc}{aa1bc}$$

Ularni umumiyli, kuydagi g'oyani birdamlikda ko'rsatish imkonini beradi. Birinchi band naqoratga xromatik harakatli bog'lovchi orqali o'tadi.

Naqarotni cholg'u bo'limi kirish qismi mavzusi asosida bo'lib, har bir kuydagi so'zni bo'g'iniga berilgan akkordlar (septakkordlar) hayajonli xarakterni yanada kuchaytiradi.

Qo'shiq to'rt band, va naqoratdan iborat. Ularni to'rt misrani tashkil qiladi. Naqorat davriya shaklida va to'liqsiz taktdan boshlanadi. O'zDK huzuridagi B.Zokirov nomidagi Milliy estrada san'ati institutining bakalavriat va magistratura bosqichidagi mutaxassislik fanlarining o'quv dasturidan ajratilmas holda Vatanparvarlik ruhidagi vokal asarlari keng joy olgan.

Bu asarlar ijrosi orqali talabaning nafaqat Vatanga bo'lgan muhabbat his tuyg'usini, tafakkurini tarbiyalayaladi, balki ko'plab o'quv-pedagogik va badiiy — ijodiy masalalarni hal etish mumkin. Vatanparvarlik ruhidagi asarlar badiiy tafakkur, hissiy ta'sirchanlik rivoji doirasida talabalar uchun juda foydali materialdir. Ular ijrosida talaba yirik shakldagi keskin xarakterlardagi obrazlarni ifodalashni, butun musiqiy boylikni va ta'sirchanlik imkoniyatlarini ishlatmoqni o'rganadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. D.Murodova. “Dilorom Amanullayevaning qiyofasi pedagogik faoliyati nigohida” – ilmiy maqola. “Musiqqa” jurnali. 2018 y., №1.
2. Islom Karimov “Yuksak ma’naviyat - yengilmas kuch”, T., 2008, 90-bet.
3. R.Islamova. Научно-практическая студенческая конференция как интерактивный проектный метод образовательных педагогических технологий в учебном процессе на факультете «Эстрадное искусство», SCIENCE AND WORLD, 2013
4. R.Islamova. Stylist Of Choral Cycle A'cappella “Rubai Khayyam” By Dilorom Amanullaeva, Eurasian music science journal, 2019
5. R.Islamova. Хоровая обработка акапелла «Deg ‘irmenin bendine» композитора Узбекистана Дилором Амануллаевой, Проблемы современной науки и образования, 2020
6. R.R.Abdullayev. Ustozim – fahrim! // Dilorom Amanullayeva – Puti tvorchestva (jamoaviy monografiya), T., 2025
7. Ruslana Islamova. Theme of patriotism and love for the mother country, represented in the uzbek composers’ song creativity, ilmiy maqola. “Musiqqa” jurnali. 2020 y., №4 (12), 52-58 b.
8. Исламова Р. Р. Изучение предмета «основы шоу-бизнеса» в свете инновационных образовательных технологий и интерактивных методов //Проблемы современной науки и образования. – 2020. – №. 9 (154). – С. 60-63. <https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-predmeta-osnovy-shou-biznesa-v-svete-innovatsionnyh-obrazovatelnyh-tehnologiy-i-interaktivnyh-metodov.pdf>
9. R.Abdullayev. Dilorom Amanullayevaning “Estrada va jaz vokalizlari” yosh estrada xonandalarining ijro mahoratini rivojlantirishdagi ahamiyati, <https://cyberleninka.ru/article/n/dilorom-amanullayevaning-estrada-va-jaz-vokalizlari-yosh-estrada-xonandalarining-ijro-mahoratini-rivojlantirishdagi-ahamiyati>, In The World Of Science and Education, 15 may 2025, 12-15 b.